

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Джаксымуратов К.М.

Нукусский горный институт

Аннотация: В Республике за последние годы наблюдается сильный рост научного потенциала, что является прогрессом в области науки. Наблюдая работ группы ученых работающих по направлению химическая, технология часто встречаются работы в области разработок такие научные направления химическая технология неорганических и органических веществ. Например, научные исследования по изучению растворимости различных хлорсодержащих компонентов, изучение некоторых химических свойств отходов производства и местных природных минералов.

Ключевые слова: исследование, наука, технология, метод, раствор.

Эффективность применяемых дефолиантов играет важную роль при процессе удаления листьев хлопчатника. Это мероприятие является подготовкой к машинной уборке хлопка-сырца. Важной проблемой отечественного хлопководства является отсутствие высокоэффективного комплекснодействующего дефолианта, обеспечивающего качественное удаление листьев хлопчатника при подготовке его к механизированной уборке хлопка-сырца.

В статье «Растворимость в системе хлорат-хлорид магния-3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония-вода» рассмотрены оптимальные соотношения растворимости в зависимости от температуры. Изучены закономерности растворимости моноэтаноламинной соли в воде для разработки рекомендаций использования данного состава в качестве дефолиантов. Визуально-политермическим методом изучена растворимость в

тройной системе хлорат-хлорида магния-3-оксипиридазонат-6-моноэтаноламмония-вода. [1].

В статье «Получение дефолиантов на основе 4-амино-1, 2, 4-триазола с хлоратами натрия и магния» приведены основные аспекты получения дефолиантов из состава 4-амино-1, 2, 4-триазола с хлоратами натрия и магния. Визуально-политермическим методом изучена растворимость в тройной системе. Изучение процессов растворения компонентов в зависимости от их массового соотношения, температуры и продолжительности процесса, позволяют установить оптимальные условия получения новых комплекснодействующих дефолиантов [2].

В статье «Результаты исследований по получению гипохлорита и хлората кальция на основе отходов содовых производств» описывают пути исследования и результаты по получению хлоратов кальция и магния на основе отходов производства каустической соды [3, 7].

В статье «Изучение растворимости в системе $\text{NaClO}_3 \cdot 3\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2\text{H}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ » изучена растворимость визуально-политермическим методом в системе $\text{NaClO}_3 \cdot 3\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2\text{H}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Построена диаграмма растворимости системы интервале температур (-23,9) до 60°C с целью обоснования условий синтеза нового соединения на основе исходных компонентов. В результате изучения процессов растворения компонентов в зависимости от их массового соотношения, температуры и продолжительности процесса, позволили установить оптимальные условия получения новых дефолиантов [4].

В статьях «Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана» и «Характеристики фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана и способы их переработки» рассмотрены вопросы изучения и результаты исследований фосфоритов и глауконитов.

В статье приведены сведения по изучению химического состава отходов производства фосфоритов - шламового фосфорита, минерализованной массы и глауконитов [5-8].

Литература

1. Растворимость в системе хлорат-хлорид магния-3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония-вода, Москва 2018, Журнал *Universum: Химия и Биология*, выпуск 8 [50], с. 33-36.
2. Худойбердиев, Ф. И., Хусенов, К. Ш., Исроилов, М., &Эшмаматова, Д. (2019). АГРОХИМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕФОЛИАНТОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРАТОВ МАГНИЯ И НАТРИЯ. *ВЕСТНИК*, 133.
3. Худойбердиев, Ф. И., Умиров, Ф. Э., &Эшмуродова, М. Ш. (2022). ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЕФЕКТА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ХИМИКАТОВ. *Главный редактор*, 29.
4. Xudoyberdiev, F. I., &Rasbergenova, G. B. (2022). TO LEARN THE DURABILITY OF MOLDS WHEN MAKING DETAILS ON THE BASIS OF STAMPING IN A COLD CASE. *EurasianJournalofAcademicResearch*, 2(4), 159-161.
5. Худойбердиев, Ф. И., Тахирова, Н. Б., Джаксымуратов, К. М., & Асанов, А. (2021). Результаты Исследований По Получению Сложных Удобрений На Основе Местного Сырья. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(12), 9-13.
6. Худойбердиев, Ф. И., Муродова, С. Д., Тахирова, Н. Б., &Хусенов, К. Ш. (2018). ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОЛИАНТОВ. In *НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ* (pp. 13-16).
7. Тахирова, Н. Б., Худойбердиев, Ф. И., &Очилова, С. К. (2018). ПСЕВДОАМИДО БЕНЗОАТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- МАГНИЙ. In *Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования* (pp. 60-64).
8. Umirov, F. E., Khudoyberdiev, F. I., Nomozova, G. R., & Zakirov, B. S. (2019). INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING A DIFFOLANT OF SODIUM TRICARBAMIDOCHLORATE CONTAINING SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(12), 303-307.
 9. Худойбердиев, Ф. И., Тахирова, Н. Б., Андрийко, Л. С., & Умаров, С. С. У. (2021). Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана. *Universum: химия и биология*, (1-1 (79)), 42-46.
 10. Худойбердиев, Ф. И., Умиров, Ф. Э., Хамидова, Г. О., & Мажидов, Х. Б. (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГИПОХЛОРИТА И ХЛОРАТА КАЛЬЦИЯ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ СОДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ. *Ta'limfidoyilari*, 24(17), 2-265.